

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
Gulmira Jumanova	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
Erboyev Suxrob Abdusalomovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
Davlatova Zebo Haydarovna	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
Ochilova Farida Baxriddinovna	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
Qo'chqarova Oysha Oltibayevna	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
Sevara Mamatkarimova	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
Курбанова Шаира Исмаиловна	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
Muminova Feruza Farxodovna	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
Saidova Dilnoza Maripovna	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
Муксинова Динора Азаматовна	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
Berkinova Charos Islomovna	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimni baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
<i>Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna</i>	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
<i>Pardayeva Aziza Rahmatillojevna</i>	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
<i>Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
<i>Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna</i>	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
<i>Ubaydullayeva Komila Bozor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
<i>Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
<i>Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna</i>	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
<i>Sherzod Shuxratovich Boboyorov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
<i>Sangirov Nuriddin Iriskulovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
<i>Rasulova Umida Bahodir qizi</i>	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
<i>Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
<i>Boymatova Munavvar Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
<i>Lukmonova Salomat Gafurovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
<i>Farmonova Madina Bahriddin qizi</i>	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
<i>Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
<i>Choriyeva Xurmo Panji qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassisleri malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
<i>Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.</i>	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
<i>Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi</i>	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
<i>Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
<i>Axmad Bolqiyev</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
Umarkulov Muhtorali Islomkulovich	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
Xakimov Xurshid Nozimovich	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
Siddiqova Sanobar Xaydarovna	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
Tangirov A. J.	

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНАЙЗЕРОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ПРАКТИКУМ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ СНГ”

Татьяна Викторовна Половинкина

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
факультета филологии НПУУз имени Низами

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ”. Раскрывается значение визуально структурированных методов обучения в процессе анализа художественного текста и развития критического мышления студентов. Особое внимание уделяется использованию графических органайзеров “Сюжетная таблица”, “Айсберг” и ПОПС-формулы при изучении рассказа У. Хамдама “Пиала воды”. Анализируются методические возможности данных приёмов в формировании аналитических, коммуникативных и исследовательских навыков обучающихся.

Ключевые слова: графические органайзеры, критическое мышление, художественный текст, литературоведческий анализ, познавательная активность, визуализация информации, методика преподавания литературы, сюжетная таблица, органайзер “Айсберг”.

Annotatsiya: Maqolada “Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi mamlakatlari adabiyoti bo’yicha amaliy seminar” fanining amaliy mashg’ulotlarida grafik organayzerlardan foydalanishning o’ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Badiiy matnni tahlil qilish hamda talabalarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish jarayonida vizual tuzilmali o’qitish usullarining ahamiyati ochib beriladi. U. Hamdamning “Bir piyola suv” hikoyasini o’rganishda “Syujet jadvali”, “Aysberg” hamda POPS formulasi grafik organayzerlaridan foydalanishga alohida e’tibor qaratiladi. Mazkur usullarning talabalarda tahliliy, kommunikativ va tadqiqot ko’nikmalarini shakllantirishdagi metodik imkoniyatlari tahlil etiladi.

Kalit so’zlar: grafik organayzerlar, tanqidiy fikrlash, badiiy matn, adabiy tahlil, kognitiv faollik, axborotni vizualizatsiya qilish, adabiyotni o’qitish metodikasi, syujet jadvali, “Aysberg” organayzeri.

Abstract: The article examines the specific features of using graphic organisers in practical sessions for the course “Practical Seminar on the Literature of the CIS Nations”. It highlights the significance of visually structured teaching methods in analysing literary texts and developing students’ critical thinking. Particular attention is given to the use of graphic organisers such as the “Plot Diagram”, “Iceberg”, and the “POPS Formula” when studying U. Hamdam’s short story “A Bowl of Water”. The methodological potential of these techniques in developing students’ analytical, communicative, and research skills is analysed.

Key words: graphic organisers, critical thinking, literary text, literary analysis, cognitive activity, information visualisation, methods of teaching literature, plot diagram, “Iceberg” organiser.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование представляет собой сложную и многокомпонентную систему, включающую не только формирование знаний, умений и навыков. Одной из приоритетных задач образовательного процесса становится развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих способность обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, самообразованию, личностному росту и активному освоению нового социального опыта.

Существенную роль в обучении играет устойчивый познавательный интерес студентов. Именно он во многом определяет активность обучающихся, влияет на качество усвоения материала и побуждает к поиску ответов на возникающие вопросы.

Обучающиеся сталкиваются с большим объемом информации по различным дисциплинам, в том числе по курсу “Практикум литературы народов СНГ”. Литературоведческий материал преимущественно представлен художественными текстами, восприятие которых нередко вызывает затруднения. Студентам бывает сложно не только осмыслить содержание произведения, но и удерживать значительный объем информации в памяти на протяжении длительного времени. В связи с этим особое значение приобретает формирование знаково-символических действий, позволяющих структурировать учебный материал, выделять ключевые аспекты текста и устанавливать смысловые связи.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Литература, как и другие учебные дисциплины, способствует развитию интеллектуальной сферы личности. Работа с художественным произведением формирует навыки анализа, классификации, систематизации и обобщения информации, развивает способность к логическому выстраиванию материала и выявлению существенных взаимосвязей.

Литературоведческие дисциплины также играют важную роль в духовно-нравственном развитии личности. Через восприятие и интерпретацию художественного текста формируется читатель, способный осмысленно использовать полученные знания и навыки для понимания окружающего мира и самого себя. Это определяет необходимость применения разнообразных педагогических методов и приёмов при изучении литературы.

Одним из ведущих принципов методики преподавания литературы является принцип активности обучающегося. Анализ художественного произведения и осмысление авторской позиции требуют высокой читательской и интеллектуальной вовлечённости. У студента должна быть сформирована потребность в усвоении знаний, развит высокий уровень учебной мотивации и интерес к литературоведческому анализу.

Эффективным средством активизации познавательной деятельности на занятиях литературы выступают графические органайзеры и различные виды опорных схем. Их использование способствует развитию аналитического мышления, помогает систематизировать материал, выделять главное и устанавливать причинно-следственные связи между элементами художественного текста.

Дисциплина “Практикум литературы народов СНГ” ориентирована на изучение литературного процесса стран СНГ конца XX-го века и современного периода. В ходе освоения курса студенты знакомятся с основными направлениями и течениями национальных литератур, особенностями жанровой системы, а также с жизнью и творчеством наиболее значимых писателей. Существенное внимание уделяется литературоведческому анализу художественных произведений с учётом их исторического и культурно-эстетического контекста. Освоение дисциплины способствует формированию профессиональных компетенций будущего педагога.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема использования графических органайзеров в образовательном процессе активно рассматривается в современных педагогических исследованиях. В работах Ахмедовой Л. Т. раскрывается технология развития критического мышления через чтение и письмо, где особое внимание уделяется визуализации информации как эффективному инструменту структурирования знаний и активизации познавательной деятельности обучающихся. Автор подчёркивает, что применение подобных методов способствует формированию навыков самостоятельного анализа текста и развитию рефлексивного мышления.

Жантлеуова Д. И. рассматривает практические аспекты использования графических органайзеров на уроках русского языка и литературы, акцентируя внимание на их роли в повышении учебной мотивации и развитии аналитических умений учащихся. В её исследованиях отмечается, что такие приёмы, как сюжетные таблицы, схемы и интеллект-карты, помогают учащимся лучше понимать содержание художественных произведений, выделять ключевые элементы текста и устанавливать причинно-следственные связи.

Казакова Л. Н. систематизирует виды графических организаторов и раскрывает их методический потенциал в образовательном процессе. Автор отмечает, что использование визуально-структурированных форм представления информации облегчает восприятие сложного материала и способствует развитию когнитивной активности обучающихся. Применение данных приёмов на материале художе-

ственных произведений, в частности рассказа У. Хамдама “Пиала воды”, позволяет углубить литературоведческий анализ и способствует формированию у студентов навыков интерпретации текста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При организации работы с художественными произведениями используются различные методы развития критического мышления. Среди них – задания на установление соответствия, заполнение двухчастного дневника, составление сюжетной таблицы, разработка интеллект-карт, применение ПОПС-формулы и графического органайзера “Айсберг”.

При изучении темы “Узбекская литература. Творчество У. Хамдама. Рассказ “Пиала воды”” целесообразно использовать такие графические органайзеры, как “Сюжетная таблица”, “Айсберг” и “ПОПС-формула”.

Графический органайзер “Сюжетная таблица” применяется на этапе актуализации знаний. Сюжетная таблица (“Кто? Что? Когда? Где? Почему?”) – методический приём, позволяющий систематизировать информацию и продуктивно работать с текстом [3]. Его использование позволяет систематизировать информацию и поэтапно раскрыть сюжет произведения, акцентируя внимание на ключевых событиях рассказа и их деталях. Работа выполняется коллективно у доски.

Студенты поочередно называют события, описанные в рассказе “Пиала воды” [4], после чего таблица постепенно заполняется. Время выполнения задания составляет 15 минут.

Пример сюжетной таблицы:

Кто?	Что?	Когда?	Где?	Почему?
Герой	Доставить груз	До наступления темноты	Место не указано	Возложена миссия на главного героя
Герой	Мучает жажда	В полдень	Пустыня	“Солнце печет невыносимо”
Герой	Увидел мираж	В знойный день	Пустыня	“желание напиться все сильнее и неумолимо захватывало мое существо”
Главный герой	Вырисовываются очертания караван-сарая	В невыносимо жаркий день	У края дороги	“в этот момент меня словно вернули к жизни”
Стройная красавица	Указала на журчащий источник	Днём	В караван-сараяе	Чтобы главный герой мог напиться
Герой	Кинулся к журчащему источнику		Возле родника	Хотел утолить жажду. “Зачерпнул воды я жадно выпил”. Хватило одной пиалы
Герой	Достал деньги и хотел заплатить за воду	После утоления жажды	В доме	Быстрее отправиться в путь, чтобы доставить груз
Герой	Встал в очередь	После рассмотрения караван-сарая	В углу	Заплатить за пиалу воды
Герой	Размышляет в очереди	Бесконечным днем	Место в хвосте очереди	Тратит драгоценное время. “Ведь у меня есть особая задача”.
Герой	Вынимает из кошелька деньги	Вдруг	В очереди	Потому что хочет быстрее покинуть караван-сарай
Герой	Наваливается слабость, “меня одолевает усталость”	После испытаний (время в очереди)	В караван-сараяе	Герой увидел себя со стороны. “Мое тело сморщилось, кожа дряблая, кости торчали”
Герой	Упал на песок	После выхода из караван-сарая	В пустыне	Закружилась голова
Герой	Оцепенел от ужаса	После того как встал	Рядом с арбой	Наступили сумерки и “я не справился со священной миссией”
Герой	Прислонился к арбе и почувствовал, как грудь намочила	Вечером	Рядом с арбой	На арбе были кувшины. Один из них разбился и из него капала вода

Для более глубокого литературоведческого анализа произведения на этапе рефлексии рекомендуется использовать графический органайзер “Айсберг”. Графический органайзер “Айсберг” состоит из небольшого треугольника и сразу под ним – треугольника побольше, перевернутого. В верхний треугольник записывается краткое содержание произведения, в нижний треугольник – подтекст, скрытый смысл, поднимаемые и рассматриваемые проблемы [3]. Данный приём позволяет выявить скрытые смыслы произведения, проанализировать проблематику рассказа и раскрыть внутренний мир героя.

Студенты делятся на пять малых групп. Каждая группа получает задание заполнить графический органайзер, состоящий из двух частей. В верхней части фиксируется краткое содержание произведения, в нижней – подтекст и скрытые проблемы, поднятые автором. На выполнение задания отводится 15 минут, после чего группы представляют результаты своей работы.

Пример интерпретации “Айсберга” по рассказу “Пиала воды”:

Использование данного органайзера помогает студентам выйти за пределы поверхностного восприятия текста и обратиться к философскому содержанию произведения.

Для осуществления обратной связи и подведения итогов занятия применяется ПОПС-формула [3]. Этот метод позволяет выявить степень понимания произведения, а также определить способность студентов аргументированно выражать собственную позицию. Работа выполняется индивидуально. На выполнение задания отводится 15 минут.

Один из вариантов работы с ПОПС-формулой, предложенных студентами, представлен в следующей таблице.

Вопрос: К какому выводу мы приходим после анализа рассказа У.Хамдама “Пиала воды”?	
П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения)	Не надо тратить время впустую, а надо идти к своей цели.
О – обоснование (доводы в поддержку вашей позиции)	Потому что в современном мире много соблазнов, которые предоставляют удовольствия и наслаждения, отвлекают от поставленной цели и вам требуются больше времени, чтобы достичь.

П – пример (факты, иллюстрирующие вашу позицию)	Главный герой рассказа потратил время в очереди, чтобы оплатить пиалу воды и не выполнил возложенную на него миссию. Отвлёкся на удовлетворение своих потребностей.
С – следствие (выводы, призыв к принятию вашей позиции)	Потраченное время впустую и на наслаждения “может стоить очень дорого” - длиною в жизнь.

Использование ПОПС-формулы позволяет получить краткую, но содержательную информацию о степени понимания текста обучающимися, уровне их аналитических умений и способности формулировать собственную точку зрения. Особую ценность представляет то, что студенты не только выражают личное мнение, но и аргументируют его, опираясь на конкретные факты художественного произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Следует отметить, что графические органайзеры выступают не только как средство наглядности, но и как эффективный инструмент развития коммуникативных и исследовательских навыков обучающихся. Работа в группах, обсуждение результатов и презентация выполненных заданий формируют умение взаимодействовать в коллективе, аргументировать собственную точку зрения и вести учебный диалог.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование графических органайзеров на занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ” обладает высокой методической эффективностью. Их применение способствует совершенствованию качества литературного образования, развитию интеллектуальных и творческих способностей студентов, а также формированию устойчивого интереса к анализу художественных произведений.

Список использованной литературы:

1. Ахмедова Л. Т. Технология РКМЧП [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.slideshare.net/AzamatXodjakov/ss-82494143>
2. Жантлеуова Д. И. Использование графических органайзеров на уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/doklad-ispolzovanie-graficheskikh-organayzerov-na-urokakh-russkogo-yazika-i-literaturi-3160281.html>
3. Казакова Л. Н. Графические организаторы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ppt-online.org/135033>
4. Хамдам У. Пиала воды [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ziyouz.uz/ru/proza/uzbekskaya-sovremennaya-proza/636-2012-09-06-12-12-18>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.